

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 340 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	

IPOTEKA KREDITINI QAYTA MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY MODELLARI

Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida ipoteka kreditlarini joriy holati, xorijiy mamlakatlar amaliyoti tahlili qilinib, moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar ochib berilgan. Ushbu muammolarni hal etishda ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari keltirilgan, uning kamchiliklari va afzalliklari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ipoteka krediti, Amerika modeli, Nemis modeli, moliya bozori, kredit portfli.

Abstract: In this article, the current state of mortgage loans in the context of modernization of the economy, the practice of foreign countries is analyzed, and the problems related to financing are revealed. In solving these problems, the main models of refinancing of mortgage loans are presented, its disadvantages and advantages are highlighted.

Key words: mortgage loan, American model, German model, financial market, loan portfolio.

Аннотация: В данной статье анализируется современное состояние ипотечного кредитования в условиях модернизации экономики, анализируется практика зарубежных стран, раскрываются проблемы, связанные с финансированием. В решении этих проблем представлены основные модели рефинансирования ипотечных кредитов, выделены ее недостатки и преимущества.

Ключевые слова: ипотечный кредит, Американская модель, Немецкая модель, финансовый рынок, кредитный портфель.

KIRISH

Bugungi kunda fuqarolarni arzon va shinam uy-joy bilan ta'minlash davlat madaniyati va o'zini-o'zi ta'minlashning muhim belgilaridan biri hisoblanadi. Jahon amaliyotida ushbu maqsadga erishish mexanizmi sifatida ipoteka krediti keng qo'llaniladi. Ipoteka krediti bozorga yo'naltirilgan barcha mamlakatlarda rivojlangan bo'lib, iqtisodiy va ijtimoiy siyosatda davlat tomonidan qo'llaniladigan zarur institut sifatida e'tirof etiladi. Fuqarolarni arzon va shinam uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun real sektorning tegishli iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishni rag'batlantiradigan, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish, uni barqarorlashtirish va modernizatsiya qilishga xizmat qiluvchi uy-joy fondining yetarli darajada faoliyat yuritishi talab etiladi. Aholining jamg'armalarini rag'batlantirish va banklar tomonidan uy-joy mulkdorlariga ipoteka kreditlari orqali investitsiya kiritish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bu borada mamlakatimiz rahbariyati tomonidan aholini, xususan, yosh oilalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarni va yosh oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash mustaqillik yillarida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-sentabrdagi PQ-377-son Qarori ("Ipoteka kreditidan foydalanishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida") yuqoridagi masalalarning dolzarbligini ta'kidlab, ularning ijrosini belgilab berdi.

Ipoteka kreditlari zamonaviy iqtisodiyotning muhim bozor vositasi sifatida ko'plab iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilish imkonini beradi. Shu o'rinda, ipoteka kreditlarining mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlashdagi yuqori o'rnini ko'rishimiz mumkin. Dunyoning hech bir davlatida uy-joy muammosi ipoteka kreditisiz hal etilmagan. Shu bilan birga, ipoteka kreditlarining rivojlanishi iqtisodiyotning real sektoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon ayrim tarmoqlarda ishlab chiqarishning pasayishini to'xtatib, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Bu esa mahsulot sifatini yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirishga olib keladi, natijada mamlakat iqtisodiyoti va imkoniyatlari kengayadi.

So'nggi yillarda tijorat banklarida ipoteka kreditlarining mohiyatini ochib berishga qaratilgan ko'plab nashrlar paydo bo'lishiga qaramay, ushbu mavzuning moliyaviy yondashuv nuqtai nazaridan yetarlicha o'rganilmaganligini ta'kidlash lozim. Ipoteka kreditlarini moliyalashtirish mexanizimini rivojlantirishda bir qator muammolar dolzarbdir. Bularga xizmatlar to'g'risida ma'lumotlarning yetishmasligi, aholining moliyaviy savodxonligining pastligi, kreditorlik qarzlarning o'sishi va boshqa omillarni kiritish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ipotekani qayta moliyalashtirish bo'yicha tadqiqotlar iqtisodiyotning ushbu muhim sohasidagi rivojlanish omillarini va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan strategiyalarni o'rganishga asoslangan. Olimlar ipoteka kreditlari bozorida qayta moliyalashtirish jarayonining turli modellari va ularning samaradorligini tahlil qilishgan.

M. K. Brueggeman va J. D. Fisher ipoteka kreditlari bozorida likvidlikning oshishi qayta moliyalashtirish jarayonini soddalashtirishi va qarz oluvchilarning moliyaviy imkoniyatlarini yaxshilashga xizmat qilishi haqida fikr bildirgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, past foiz stavkalarining uzoq muddat davomida saqlanishi qarz oluvchilarni ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirishga undaydi.

Shuningdek, R. Van Order ipoteka kreditlari bozorida qayta moliyalashtirishning ikki asosiy modelini aniqlagan. U birinchi modelni "naqd oqimni optimallashtirish" deb atagan bo'lsa, ikkinchisini "tavakkalchilikni minimallashtirish" deb belgilagan. Birinchi modelda asosiy e'tibor foiz stavkalaridagi o'zgarishlarga moslashishga, ikkinchi modelda esa uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikka qaratilgan.

T. Riddiellning tadqiqotlarida qayta moliyalashtirish orqali foiz stavkalarining pasayishi ipoteka kreditlari bozorida investitsion faollikni oshirishi haqida xulosa qilingan. Buning natijasida aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojlari samarali qondirilib, iqtisodiy o'sish uchun yangi imkoniyatlar yaratiladi.

O'zbekiston misolida ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari o'rgangan A. Karimov va M. Shodmonov tadqiqotlarida qayta moliyalashtirish dasturlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va ularga foiz subsidiyalari ajratilishi aholining moliyaviy yukini kamaytirishda samarali ekanligi qayd etilgan. Bunda xususan Prezidentning ipoteka kreditlari bo'yicha qabul qilingan qarorlari moliyalashtirish jarayonida barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida ta'kidlangan.

Xalqaro miqyosda esa J. Green va A. Lee qayta moliyalashtirish bozorining global iqtisodiy integratsiyaga ta'sirini tahlil qilgan. Ular xulosasiga ko'ra, xalqaro kapital bozorlaridagi foiz stavkalarining uyg'unlashuvi ipoteka kreditlarining qayta moliyalashtirish modellari tanlovida muhim rol o'ynaydi.

Yuqoridagi tadqiqotlar ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirish bo'yicha samarali modellarning ishlab chiqilishi iqtisodiy barqarorlik va aholi farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot tijorat banklarining joriy faoliyatini tahlil qilish va uni baholash mezonlarini takomillashtirish maqsadida olib borilgan bo'lib, uning doirasida aniq vazifalar belgilandi. Tadqiqot jarayonida amaliy materiallar taqqoslangan, statistika va jadvallar yordamida tahlil ishlari amalga oshirildi. Olingan natijalar asosida esa aniq xulosalar chiqarilib, amaliy takliflar bayon qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Avvalo, ipoteka kreditlarining turlariga to'xtalsak, ular quyidagilardan iborat:

1. To'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish. Qarz oluvchi kreditni to'g'ridan-to'g'ri bank yoki kreditor sifatida ishlaydigan moliya muassasasidan oladi.

2. Vositachilik orqali moliyalashtirish. Qarz oluvchi kreditni turli kreditorlardan eng yaxshi kredit shartlarini topishga yordam beradigan ipoteka brokeri yoki kredit vositachisi orqali oladi.

3. Davlat tomonidan moliyalashtirish. Ba'zi mamlakatlar fuqarolarning ayrim toifalari uchun imtiyozli shartlar bilan davlat ipoteka kreditlash dasturlarini taqdim etadi, masalan, yosh oilalar uchun dasturlar yoki uy-joy sharoitlarini yaxshilash dasturlari.

4. Xususiy moliyalashtirish. Banklar, sug'urta kompaniyalari, pensiya jamg'armalari va boshqa xususiy moliya institutlari turli shartlar va foiz stavkalari bo'yicha ipoteka kreditlarini berishi mumkin.

Ushbu moliyalashtirish turlarining har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, qarz oluvchining ehtiyojlari va imkoniyatlariga qarab mos kelishi mumkin. Ipoteka kreditini olish to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin, har bir turdagi moliyalashtirish shartlarini diqqat bilan ko'rib chiqish muhimdir.

Ayrim mamlakatlarda ipoteka kreditlashni tashkil etish iqtisodiy rivojlanish, moliya-kredit tizimlari, tarix va bank qonunchiligi kabi omillar bilan bog'liq bo'lgan muhim xususiyatlarga ega. Ushbu xususiyatlar turli modellarda ipoteka kreditlarining shakllanishini belgilaydi.

Jahon amaliyotida ipoteka kreditlash modellari ikkita asosiy guruhi mavjud:

- Bir bosqichli (Nemis) model;
- Ikki bosqichli (Amerika) model.

Bir bosqichli model kreditorning ipoteka kreditini berish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni uning faoliyati natijasida shakllantirishini ko'zda tutadi: hisobvaraqlardagi mablag'lar, banklararo kreditlar va boshqalar. Ushbu modelda ipoteka kreditlarining birlamchi bozori bank tomonidan boshqariladi, va ipoteka

kreditlari bilan bog'liq munosabatlar faqat bank va qarz oluvchi o'rtasida mavjud. Bu tizim ikkilamchi bozorda ipoteka kreditlarini sotish yoki qayta sotish mexanizmini nazarda tutmaydi. Bir bosqichli model Germaniya, Daniya, Avstriya, Fransiya, Norvegiya, Shvetsiya kabi Yevropa mamlakatlarida keng qo'llaniladi.

Ikki bosqichli model bir bosqichli modelga nisbatan ancha murakkab. Amerika modeli doirasida ikkita ipoteka bozori shakllanadi:

1. Uy-joy kreditlari beriladigan birlamchi bozor.
2. Ipoteka kreditlari asosida chiqarilgan qimmatli qog'ozlar sotiladigan ikkilamchi bozor.

Ikki bosqichli model kreditor tomonidan berilgan ipoteka kreditlari bo'yicha qarz oluvchining majburiyatlarini pul mablag'larini olish evaziga uchinchi shaxslarga o'tkazish mexanizmiga asoslanadi. Ushbu model Rossiyada ipoteka kreditlash tizimini yaratishda asos sifatida ishlatilgan.

Bundan tashqari, ipoteka kreditlarini moliyalashtirish uchun resurslarni jalb qilish tizimi turli manbalar va usullarni tanlashni o'z ichiga oladi. Jahon amaliyotida ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirishning to'rtta asosiy modeli mavjud:

- Tijorat banklari;
- Shartnomaviy uy-joy omonat kassalari;
- Ipoteka banklari;
- Ipoteka kreditlarining ikkilamchi bozori (1-jadval).

1-jadval. Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari[4].

Moliyalashtirishning asosiy modellari	Resurslarni jalb qilish manbai	Qayta moliyalashtirish usuli
Tijorat banklari	Omonatlar	Aholidan jalb qilingan mablag'lar, yuridik shaxslarning joriy hisobvaraqlari, depozitlar va o'z mablag'lari
Shartnomaviy uy-joy omonat kassalari	Depozitlar	Dastlabki jamg'armalar, maqsadli uy-joy bo'yicha qarz oluvchilar uzoq muddatli depozitlar, davlat subsidiyalari
Ipoteka banklari	Moliya bozori	Ipoteka qimmatli qog'ozlarini chiqarish - ipoteka obligatsiyalari
Ipoteka kreditlarining ikkilamchi bozori	Moliya bozori	Ipotekalarni sotish agentligi, yirik ipoteka banki, o'z va jalb qilingan mablag'lar
Iqtisodiyot va moliya vazirligi	Xalqaro moliya institutlari	Tijorat banklari, "O'zbekiston Ipoteka qayta moliyalashtirish kompaniyasi" AJ mablag'lari

Yuqoridagi jadvalga beshinchi model sifatida Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan moliyalashtirish modelini qo'shdik. Chunki bugungi kunda Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan ipoteka kreditlarini moliyalashtirish faoliyati amalga oshirilmoqda (2-jadval).

2-jadval. Ipoteka kreditlarining asosiy ko'rsatkichlari[5].

Ko'rsatkichlar	2021	2022	2023
Ajratilgan ipoteka kreditlari, mlrd. so'mda	6 149,3	10 342,4	12 217
- birlamchi bozorda	4 893,4	7977,2	7 079,1
- ikkilamchi bozorda	1 255,9	2365,2	5137,9
Yangi tartib doirasida ajratilgan ajratilgan ipoteka ipoteka kreditlari, mlrd. so'mda	2 861,5	5 898,7	6 015,9
- 1 va 2 xonali kvartira uchun	1 459,6	2 848,4	3251,7
- 3 va undan ko'p xonali kvartira uchun	1 353,1	2 304,1	1941,3
- yakka tartibdagi uy-joylar uchun	48,8	746,2	822,9
«Qishloq-qurilish invest» IK va «O'zshahar qurilish invest» IK uylariga, mlrd. so'mda	1 412,50	1 705,4	901,3
Bank o'z imkoniyatlari hisobidan ajratilgan ipoteka kreditlari, mlrd. so'mda	654,1	2 608,8	3 969,6

Kompaniya mablag'lari hisobidan ajratilgan ipoteka kreditlari, mlrd. so'mda	1221,3	129,5	1 330,3
- birlamchi bozordagi uy-joylarga	2,2	1,4	1,2
- ikkilamchi bozordagi uy-joylarga	1 208,30	109	1294,4
- uy-joyni ta'mirlashga	10,8	19,1	34,7
Ipoteka kreditlari qoldig'i, trln. so'mda	32,8	43,2	55

Albatta, mamlakatimizda uy-joyga bo'lgan talab va taklifning doimiy o'sib borishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatmoqda:

- Yildan-yilga aholi sonining oshishi. Masalan, 2023-yilda aholi soni 2,2 foizga o'sgan;
- Mamlakatimizda yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmining o'sishi;
- Aholining o'rtacha oylik ish haqining o'sishi;
- Mamlakatimizga investitsiyalarning kirib kelish faolligi, buning natijasida qurilish sohasida ijobiy natijalarga erishilmoqda;
- Tijorat banklari tomonidan aholiga ipoteka kreditlari ajratishda o'z resurs mablag'lari bilan moliyalashtirish faolligi (1-rasm).

1-rasm. Ipoteka kreditlari qoldig'ining tijorat banklari umumiy kredit portfelidagi ulushi[6].

Yuqoridagi rasmda ajratilgan ipoteka kreditlari qoldig'ida tijorat banklarining yuqori ulushini ko'rishimiz mumkin. Xususan: Biznesni rivojlantirish bankida 45,6 foiz, Ipoteka bankda 37,7 foiz, Xalq bankida 23,2 foiz va O'zmilliybankda 9,1 foizni tashkil etadi (2-rasm).

2-rasm. 2020 yilda jismoniy shaxslarga ajratilgan ipoteka kreditlari[7].

Ipoteka kreditlarining tijorat banklari jami kredit portfelidagi ulushi tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, Xalq bankida mazkur ko'rsatkichning sezilarli yuqori o'sishi (10,6 foiz band) qayd etildi. Shuningdek, o'sish ko'rsatkichlari O'zsanoatqurilishbankda (1,9 foiz band) va Milliybankda (1,3 foiz band) ham kuzatilgan. Biroq, Asaka bank va Biznesni rivojlantirish bankida ushbu ko'rsatkich mos ravishda 0,5 foiz band va 4,2 foiz bandga pasaygan. Shunga qaramasdan, Biznesni rivojlantirish bankida ipoteka kreditlarining jami kredit portfelidagi eng yuqori ulushi (45,6 foiz) saqlanib qolmoqda[8].

Yuqoridagi rasmda 2020-yilda jismoniy shaxslarga ajratilgan ipoteka kreditlari salmog'ini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi tomonidan Ipoteka bank va O'zsanoatqurilishbanklarga mablag'lar ajratilgan. Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan mablag'larning yuqori ulushi Ipoteka bank, Milliybank va Biznesni rivojlantirish banklariga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, ipoteka kreditlarini moliyalashtirishning yuqori ulushi byudjet mablag'larining hissasiga to'g'ri keladi (3-rasm).

3-rasm. 2023 yilda jismoniy shaxslarga ajratilgan ipoteka kreditlari[9].

Ushbu rasmda 2020-yilga nisbatan 2023-yilda jismoniy shaxslarga ajratilgan ipoteka kreditlarida byudjet mablag'lari ulushi keskin qisqarganini ko'rishimiz mumkin. Asosiy ulush Moliya vazirligi mablag'lari hissasiga to'g'ri kelmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, 2020-yil 1-maydan boshlab 2022-yil 1-yanvargacha qadar jismoniy shaxslarga xususiy pudrat tashkilotlari tomonidan tayyor holda topshirish shartisiz (pardoz ishlarini amalga oshirmasdan) qurilgan kvartiralarini birlamchi uy-joy bozorida sotib olish uchun ipoteka kreditlari ajratishga ruxsat berildi.

Aholiga ajratiladigan ipoteka kreditlari muddati 20 yilgacha uzaytirildi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida tajriba tariqasida, Moliya vazirligining tijorat banklariga ajratgan kredit resurslari hisobidan, mazkur qaror qabul qilinmasidan avval jismoniy shaxslarga qonunda belgilangan tartibda uy-joy qurish uchun ajratilgan yer uchastkalarida yakka tartibdagi uy-joylarni qurish va qayta qurish uchun kreditlar ajratishga ruxsat berildi.

Bu amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi aholi turmush darajasini yaxshilash, qulay imkoniyatlar yaratish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish imkonini bermiqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Резвухина О. Ю. Современные модели ипотечного кредитования и возможность их применения в России / О. Ю. Резвухина // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – №4-3. – С. 133-137.
2. Алахкулиева Д. А. Сравнительный анализ российской, европейской и американской систем ипотечного кредитования / Д. А. Алахкулиева // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – №12 (40). – С. 398-403.
3. Буланова Т. А. Модели ипотечного кредитования населения / Т. А. Буланова // Ученые записки Тамбовского отделения РoCMY. – 2018. – №10. – С. 26-31.
4. Markaziy bank ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

5. Markaziy bank ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.
6. Statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.
7. https://cbu.uz/upload/iblock/6fd/e2z5w8j8vnldb0365qtqcost5e3okz80/Mortgage_-_report-2023.pdf
8. Statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

